

Lista De Participantes “Simposio Urgencias Y Emergencias 2023” MODULO I			
No	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
1	Dra. Lourdes Miriam	Mendoza	Uvano
2	Dra. Geovanna	Gutierrez	
3	Dra. Verónica Mariela	Flores	Quispe
4	Dra. Zelma Katy	Gutiérrez	Loayza
5	Dr. Javier	Bautista	Choquehuanca
6	Dra. Maritza	Mamani	Siñani
7	Dra. Vania Paola	Amurrio	Rodriguez
8	Dra. Judith	Carrasco	Carrasco
9	Dra. Sonia	Torres	Mamani
10	Dra. Monica Isabel	Pari	Rojas
11	Dr. Luis Daniel	Espejo	Rodriguez
12	Dr. Thony Franklin	Ventura	Villca
13	Dra. Jannett Julia	Puesto	Huanca
14	Dra. Carmen Rosa	Rios	
15	Dra. Olga	Canaviri	Quispe
16	Dra. Loyola	Espinoza	Colque
17	Dr. Fernando Cesar	Cuba	Roldan
18	Dra. Victoria Isabel	Campuzano	Cortez
19	Dra. Maria Isabel	Carrillo	Loayza
20	Dra. Giovana Lourdes	Mamani	Siñani
21	Dra. Sofia Elvia	Mollo	Tapia
22	Dra. Kimberly Gretzel	Aguilar	Delgadillo
23	Dra. Maria Luz	Silva	Quispe
24	Dr. Alan Marcelo	Gonzales	Pardo
25	Dra. Inés Fabiola	Vega	Colque
26	Dra. Nilda	Guzman	Villafuerte
27	Dra. Liliana	Mamani	Poma
28	Dra. Lidia Ximena	Cachi	Ajata
29	Dr. Estevan Guillermo	Virreyra	Vasquez
30	Dra. Maria Yovanna	Cossio	Rossel
31	Dr. Omar Daniel	Mamani	Aguilar
32	Dra. Benita	Laura	Alcon
33	Dr. Humberto Juan	Kana	Barrera
34	Dra. Susi	Huallpa	Tito
35	Dra. Pamela Marcia	Rojas	Mamani
36	Dra. Marcela Tania	Tarqui	Flores
37	Dr. Lander	Montero	Ovale
38	Dra. Christian Cecilia	Zambrana	Muñoz

39	Dr. Huascar Fran	Sossa	Ymopoco
40	Dra. Katerine	Arias	Cuellar
41	Dr. Honorato	Roca	Vargas
42	Dr. Miguel Angel	Velasco	Eguez
43	Dra. Diandra	Suarez	Cuellar
44	Dr. David Alejandro	Herrera	Salas
45	Dra. Roxana	Da Silva	Ibañez
46	Dr. Hugo Hernando	Añez	Banegas
47	Dr. Mayita	Mendez	Leigue
48	Dra. Juana Ysabel	Parra	Ballejos
49	Dr. Ygnacio	Salvatierra	Gil
50	Dra. Elsa	Añez	Suarez
51	Dra. Margherita	Arce	Calabi
52	Dr. Ronald	Rojas	Hurtado
53	Dra. Nelly Alejandra	Aponte	Apuri
54	Dra. Karla Ariana	Herrera	Cruz
55	Dra. Cinthya Almaida	Camata	Flores
56	Dra. Eiby Bania	Silva	Jimenez
57	Dr. Sergio Marcelo	Castillo	Vidaurre
58	Dra. Shirley	Avalos	Duran
59	Dra. Mirla Nadir	Gallardo	Guerrero
60	Dr. Adalid	Sarabia	Gonzales
61	Dra. Erika Argentina	Gutierrez	Mamani
62	Dr. Ruben	Choque	Gonzales
63	Dra. Zulma	Choque	Gomez
64	Dra. Carla Patricia Veronica	Lazarte	Renjel
65	Dra. Fanny	Choque	Tapia
66	Dr. Dennis	Larrea	Mendoza
67	Dr. Reynaldo	Huanca	Fabio
68	Dr. César	Fernández	Toledo
69	Dra. Yenny Gladys	Mamani	Laura
70	Dra. Rosemery	Jarro	Barreto
71	Dr. Rubén Marco Antonio	Soliz	Mendoza
72	Tec. Med. Enfermería. María	Poma	Cáceres
73	Lic. Claudina	Mamani	Quispe
74	Lic. Rolando Cirilo	Mamani	Quispe
75	Dr. Danny Vladimir	Condori	Aguirre
76	Lic. Daria	Luque	Choquemita
77	Dra. Silvia	Salgado	Averanga
78	Dra. Sidney Johana	Camacho	Salazar
79	Dra. Geraldine Olivia	León	Navarro

80	Dr. Roy Wilson	Velez	Alejo
81	Dra. Andrea Ivon	Fernandez	Mamani
82	Dr. Jose Luis	Rodriguez	Pablo
83	Dra. Hortencia	Barba	Berbery
84	Dra. Yesika Mirtha	Zabala	Zabala
85	Dr. Alex	Alvarez	Callisaya
86	Dr. Eric	Lopez	Juchani
87	Dra. Shirley Giovana	Coca	Cruz
88	Dr. Jorge Luis	Vedia	Sanchez
89	Dra. Rosemery	Mamani	Quispe
90	Dra. Fraviela Felia	Molina	Mollo
91	Dr. Renan Michel	Catari	Gutierrez
92	Dr. Juan Pablo	Martinez	Molina
93	Dra. Yenifer	Zelaya	Espinoza
94	Dr. Juan Emilio	Zapata	Rocha
95	Dr. Fernando	Reynoso	Camacho
96	Dra. Melisa Del Pilar	Villegas	Cano
97	Dra. Gloria Santinia	Quiroga	Zamorano
98	Dr. Luis Daniel	Chipana	Osina
99	Dra. Cinthia	Perez	Alvarez
100	Dra. Roxana	Sanchez	Castro
101	Dra. Jacqueline Beatriz	Rodriguez	Carrion
102	Dra. Silvia Marianela	Ramos	Vega
103	Dr. Huber Valerio	Rodriguez	Mendoza
104	Dr. Guido Hernan	Ramos	Ramos
105	Dra. Olga Evelin	Yerovi	Villca
106	Dr. Alfredo Simon	Gutierrez	Colque
107	Dr. Minerva Claudia	Gallardo	Flores
108	Dr. Mithzi Renee	Cassal	Ortega
109	Dra. Noemi	Suarez	Gomez
110	Dr. Roger Stiven	Martinez	Reynoso
111	Dr. Mijail Eddy	Martinez	Cruz
112	Dr. Eloy	Jiménez	Chuca
113	Dr. Jhonny Alvaro	Cori	Blanco
114	Dra. Claudia Lizeth	Mamani	Hilarion

115	Dr. Anderson Erick	Lozada	Fuentes
116	Lic. Yennifer Karen	Lozada	Fuentes
117	Dr. Bismark	Luna	Becerra
118	Dra. Lady Viany	Sucapuca	Suaña
119	Dra. Aleida Sucel	Bravo	Vacaflor
120	Dra. Gabriela	Medrano	Villagomez
121	Dra. Lilibeth	Torricon	Mora
122	Dra. Silvia	Salgado	Averanga
123	Dra. Dengling Jhanet	Colque	Torrez
124	Lic. Marisabel	Santos	
125	Dr. Richard	Morris	Pedraza
126	Dr. José Antonio	Cejas	Delgado
127	Dr. Juan Pablo	Surco	Lopez
128	Dra. Tatiana Rosario	Mejía	Echalar
129	Dr. Joaquin	Lara	Pabon
130	Dr. Esteban	Montaño	Gallardo
131	Dra. Stephani Kelly	Arteaga	Zalles
132	Dra. Lizzy Yanine	Gorena	Vargas
133	Dr. Salomon Elias	Mamani	Cori
134	Dra. Fabiola	Chambilla	Huayhua
135	Dr. Gilmar Rildo	Blanco	Soliz
136	Dra. Julia Donata	Choque	Apaza
137	Dra. Silvana	Balderrama	Gutierrez
138	Dr. Edwin Nelson	Gutierrez	Chuquimia
139	Dr. Greta Barbara	Castellano	Heredia
140	Dr. Rubén	Choque	Gonzales
141	Dra. Zulma	Choque	Gomez
142	Dra. Fanny	Choque	Tapia

LISTA DE PROFESORES DEL SIMPOSIO

Dr. Juan Pablo Álvarez Loaces (Cuba)

Dr. Luis M. Tecualt-Gomez (México)

Dr. Fidel Aguilar Medrano (Argentina)

Dr. Alejandro Carias Díaz (Honduras)

Dr. Evedardo Diaz-López (España)

